

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT
UNIVERSITETI**

MINISTRY SPORTS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

**UZBEK STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND
SPORTS**

**«YENGIL ATLETIKA SPORT TURI BO‘YICHA KO‘P YILLIK
TAYYORGARLIK TIZIMIDA YUQORI MALAKALI
SPORTCHILARNING MASHG‘ULOT JARAYONLARINI
BOSHQARISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA YECHIMLARI»
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI
20-SENTYABR, 2025-YIL**

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
«CURRENT PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR MANAGING
THE TRAINING PROCESS OF HIGHLY QUALIFIED ATHLETES IN
THE LONG-TERM SYSTEM OF TRAINING IN ATHLETICS»
SEPTEMBER 20, 2025**

CHIRCHIQ – 2025

M U N D A R I J A

1 – SHO‘BA MATERIALLARI

Асанова Н.В. ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗИНОВОГО ЖГУТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У БЕГУНИЙ В БАРЬЕРНОМ БЕГЕ.....	12
Колбенева А.К. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ПРЫГУНОВ В ДЛИНУ 12-13 ЛЕТ.....	15
Мастров А.В., Матрина Е.Н. СИЛОВАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ БЕГУНОВ НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ.....	18
Павлов С.Н., Никонова Д.А. СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛКАТЕЛЕЙ ЯДРА НА УЧЕБНО- ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ.....	21
Смурыгина Л.В. ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ.....	25
Смурыгина Л.В. АНАЛИЗ КРИТЕРИЕ ОББОРА БЕГУНИЙ НА 400 МЕТРОВ МАССОВЫХ РАЗРЯДОВ.....	30
Шатунов Д.А., Хакимзянова М.Р. РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У БЕГУНОВ НА 400 МЕТРОВ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.....	34
Шатунов Д.А., Хакимзянова М.Р. СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА БЕГУНОВ НА 400 МЕТРОВ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.....	38
Яфасова Д.М. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ В СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ...	42
Abdusamatova U.A. YENGIL ATLETIKANING DISK ULOQTIRISH YO‘NALISHIDA YOSH SPORTCHILAR BILAN MASHG‘ULOT O‘TKAZISHDA UCHRAYDIGAN QIYINCHILIKLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI.....	47
Aqmonov B.O., Karimov F.M., Gadoyev J. YILLIK TAYYORGARLIK SIKLIDA QISQA MASOFAGA YUGURUVCHILAR MASHG‘ULOT JARAYONINLARINI BOSHQARISH.....	50
Boratov O.M., Davlatov D.N. ВАЖНОСТЬ УПРАЖНЕНИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ДЕВУШЕК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТРИАТЛОНОМ.....	53
Boyqobilov A.P. “200 М MASOFAGA YUGURUVCHI MALAKALI YENGIL ATLETIKACHI TALABALARNI MUSOBAQALARGA TAYYORLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MORFOFUNKTSIONAL KO‘RSATKICHLARI VA ULARNING STATISTIK XARAKTERISTIKALARI.....	56
G‘aniboev I.D. YENGIL ATLETIKADA ERKAKLAR O‘NKURASHINING RIVOJLANISH TARIXI VA NATIJALAR TAHLILI.....	63
Ismoilova D.T. UZUNLIKKA SAKRASHDA MASHG‘ULOT JARAYONINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI.....	69

2024 yil 27-yanvar oyigacha bo'lgan ma'lumotlar bo'yicha o'nkurash bo'yicha Olimpiya o'yinlari rekordi 9018 ochkoni tashkil qilib u Kanadalik sportchi Damian Warnerga tegishlidir.

Jaxon rekordi esa 9126 ochko bo'lib bu natija Frantsiya o'nkurashchisi Kevin Mayerga tegishlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1.Olimov M.S., Shakirjanova K.T., Rafiyev H.T., To'xtaboyev N.T., Smuriygina L.V. va boshqalar. / Darslik. Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati. / - Toshkent, 2018 y.

2.Olimov M.S., Soliyev I.R., Haydarov B.Sh. / Darslik. Sport pedagogik mahoratini oshirish. – Toshkent.: 2017

3.Колобов В.А. О'quv-uslubiy qo'llanma/Легкоатлетической десятиборье, – Ташкент.: 2013 г.

4.В.Д.Полищук./Darslik.Легкоатлетическое десятиборье, – Киев.: 2001 г.

UZUNLIKKA SAKRASHDA MASHG'ULOT JARAYONINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.

Ismailova Dilnoza Tolibovna
O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
O'zbekiston, Chirchiq shahri

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В ПРЫЖКАХ В длину

Исмаилова Д.Т.
Узбекский государственный университет физической культуры и спорта Узбекистан, город Чирчик

Аннотация. Mazkur tezisdagi yengil atletikaning uzunlikka sakrash turi bo'yicha yosh sportchilarni tayyorlash jarayonidagi zamonaviy pedagogik va metodik yondashuvlar tahlil qilingan. Sportchilarni ko'p yillik tayyorgarlik asosida bosqichma-bosqich rivojlantirish, ularning individual, jismoniy va funksional xususiyatlarini inobatga olgan holda mashg'ulotlarni rejalashtirish muhimligi yoritilgan. Shuningdek, mashg'ulot jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish, yuklama va vositalarni yoshga mos holda taqsimlash orqali sport natijalarini oshirish yo'llari ko'rsatib berilgan. Tezisdagi yosh sportchilarda sport mahoratini shakllantirishda ilmiy asoslangan kompleks yondashuvning samarali natijalari ko'rib chiqilgan.

Аннотация. В данном тезисе проанализированы современные педагогические и методические подходы к подготовке молодых спортсменов в дисциплине лёгкой атлетики — прыжки в длину. Освещена важность поэтапного развития спортсменов на основе многолетней подготовки с учётом их индивидуальных, физических и функциональных особенностей. Также представлены пути повышения спортивных результатов за счёт применения инновационных технологий в тренировочном процессе, а также рационального распределения нагрузок и средств в соответствии с возрастными характеристиками. В тезисе рассмотрены эффективные результаты научно обоснованного комплексного подхода в формировании спортивного мастерства у юных спортсменов.

Калит so'zlar: Yengil atletika, uzunlikka sakrash, yosh sportchilar, tayyorgarlik jarayoni, metodik yondashuv, innovatsion texnologiyalar, sport mahorati, jismoniy rivojlanish, mashg'ulot yuklamalari.

Ключевые слова: Тренировка, спортивные результаты, многолетние этапы под лёгкая атлетика, прыжки в длину, юные спортсмены, процесс подготовки, методический подход,

инновационные технологии, спортивное мастерство, физическое развитие, тренировочные нагрузки, соревновательная деятельность, комплексная подготовка спортсменов.

Kirish Hozirgi kunda sport sohasida yuz berayotgan jadal o'zgarishlar va innovatsion pedagogik texnologiyalarning tatbiqi nafaqat sportchilar natijalarining o'sishiga, balki mashg'ulot jarayonlarining tomoshabopligi va samaradorligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa o'z navbatida sport turlarining keng ommalashuvi va taraqqiyotiga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, yengil atletika turlaridan biri bo'lgan uzunlikka sakrash yo'nalishida yosh sportchilar orasida yuqori natijalarning kuzatilishi, mavjud mashg'ulot usullarining yangilanishi va ilmiy asoslangan yondashuvlar samarasi sifatida e'tirof etilmoqda.

Yosh sportchilar bilan ishlashda ularning jismoniy va funksional rivojlanish darajasi, individual xususiyatlari, hamda mashg'ulotlarga moslashuv ko'rsatkichlari chuqur tahlil qilinib, kompleks tarzda yondashuv zarurati yuzaga kelmoqda. Shu asosda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, mashg'ulot jarayonini to'g'ri rejalashtirish, yuklama miqdori va intensivligini yoshga mos ravishda taqsimlash, vosita va usullarning oqilona tanlanishi yuqori sport mahoratiga erishishda muhim omillardan biridir.

Tadqiqotning maqsadi. Sportchilarni uzunlikka sakrash bo'yicha tayyorlash mashg'ulotlarining samaradorligini oshirish orqali ularning texnikasi, jismoniy holati va natijalarini yaxshilash.

Tadqiqot vazifalari. Uzunlikka sakrash texnikasini takomillashtirishga qaratilgan mashg'ulot uslublarini tanlash.

Sportchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan mashqlarni ishlab chiqish.

Mashg'ulot samaradorligini oshirish uchun individual yondashuvni qo'llash.

Tadqiqot usullarini tashkil etish. Uzunlikka sakrash bilan shug'ullanuvchi sportchilar uchun tayyorgarlik jarayoni — bu yillar davomida shakllanadigan, shaxsiy rivojlanishga asoslangan murakkab tizimdir. Bu jarayonda mashg'ulotlar tizimliliigi, bosqichma-bosqichlik, va sportchining individual biologik rivojlanish sur'atlari e'tiborga olinadi. Ilmiy manbalar asosida shakllantirilgan yondashuvlar shuni ko'rsatmoqdaki, yuqori sport yutuqlari, asosan, uzluksiz tayyorgarlik, zamonaviy metodik yondashuvlar va innovatsion vositalarni tatbiq etish orqali qo'lga kiritiladi.

Ko'p yillik tayyorgarlik tizimi quyidagi omillarga tayangan holda tuziladi:

- Musobaqa faoliyatining strukturaviy xususiyatlari va sport natijalarining istiqbolli prognozi;
- Sportchining individual va jinsga oid o'ziga xosliklari, biologik pishish sur'atlari;
- Funksional tizimlarning sport faoliyatiga moslashuv qonuniyatlari;

- Mashg‘ulot jarayonining mazmuni, vositalari, yuklama dinamikasi va uslubiy sxemalari;
- Qo‘shimcha vositalar – sportchi ovqatlanishi, tiklanish jarayonlari, trenajorlar va rag‘batlantiruvchi omillar.

Mazkur omillar sportchining yuksak natijalarga erishishi uchun kerak bo‘ladigan yillik tayyorgarlik hajmi va yosh chegaralarini aniqlashda asos bo‘lib xizmat qiladi. Amaliy tajriba ko‘rsatadiki, qat’iy rejalashtirilgan tayyorgarlik jarayonini bosqichma-bosqich olib borish orqali 18–19 yoshda sport ustasi, 20–22 yoshda esa xalqaro darajadagi sport yutuqlariga erishish mumkin. Olimpiada darajasidagi sportchilar esa odatda 25–26 yoshda yuqori natijalarga erishgan bo‘lishadi.

Yosh sportchilarning mashg‘ulotlarga bo‘lgan qiziqishini saqlab qolish, ularda musobaqalashish ruhi va o‘zaro solishtirish imkoniyatlarini yaratish yengil atletikaning aynan yoshlar uchun muhim sport turi ekanligini ko‘rsatadi. Shu sababli murabbiylar tomonidan yosh bosqichlariga mos keluvchi mashg‘ulot dasturlari, yuklama miqdorlari va vositalari aniq belgilanishi zarur.

Ayniqsa, uzunlikka sakrash kabi texnika talab qiluvchi yo‘nalishlarda boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichidan boshlab to‘g‘ri yo‘naltirish, mutaxassislikka moslashtirish va yuklama dinamikasini nazorat qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Mashg‘ulotlarda qo‘llaniladigan metodik usullar, ularning mazmuni va darajasi sportchining katta sportga o‘tishida asosiy ko‘prik vazifasini bajaradi.

Xulosa qilib aytganda, yosh sportchilar bilan ishlash jarayonida zamonaviy pedagogik yondashuvlar, innovatsion texnologiyalarni qo‘llash hamda uzoq muddatli, strategik asosda tashkil etilgan tayyorgarlik tizimi sport natijalarining barqaror oshib borishida muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, yengil atletikaning sakrash turlarida sportchilarning individual xususiyatlarini chuqur tahlil qilgan holda, ularni erta aniqlash va ularga moslashtirilgan mashg‘ulot dasturlarini ishlab chiqish orqali ulkan natijalarga erishish mumkin. Bu jarayonda murabbiylarning ilmiy asoslangan rejalashtirishga tayanishi, yuklamalarni yosh va rivojlanish bosqichlariga qarab to‘g‘ri taqsimlashi, yosh sportchilar salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarish imkonini yaratadi. Natijada, xalqaro sport maydonlarida raqobatbardosh, yuqori malakali sportchilarni yetishtirishga zamin yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar va internet saytlari:

1. Ismailova D.T, “Uzunlikka sakrovchi qizlarda depsinish texnikasining shakillanish dinamikasi” ilmiy maqola. Sportda ilmiy tadqiqotlar Ilmiy-nazariy jurnal. 2025/3 Chirchiq 2025
2. Axmatov J. UZOQ MASOFAGA YUGURUVCHILARNING ORGANIZMINI TIKLANISHIDA GIDRATATSIYANING AHAMIYATI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 1.
3. J. Axmatov MUSOBAQA SANALARINI QOLDIRILISHINING SPORT NATIJALARIGA TA’SIRI (yugurish turlari misolida) // CARJIS. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/musobaqa-sanalarini-qoldirilishining-sport-natijalariga-ta-siri-yugurish-turlari-misolida> (дата обращения: 05.04.2024).
4. Ismailova D.T. “Uzunlikka Sakrovchi qizlarning jismoniy rivojlanishi darajasini o‘rganish samaradorligi” ilmiy maqola. Sportda ilmiy tadqiqotlar Ilmiy-nazariy jurnal. 2025/2 Chirchiq 2025

5. Tolipovna, I. D. (2022). YENGIL ATLETIKA MASHG 'ULOTLARI JAROYONIDA YOSH YENGIL ATLETIKACHI QIZLARNI MASHG 'ULOT MOTIVATSIYASINI SHAKLLANTIRISH. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 352-356.

6. Xolbekova, D. N., Tolibovna, I. D., Xomidova, O. K., Davidova, K. P., & Abduraximov, A. E. (2022). DEVELOPMENT OF GENERAL PHYSICAL ENDURANCE OF 14-15 YEAR OLD ATHLETES. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(12), 2021-2024.

7. Tolibovna, I. D., Xomidova, O. K., Davidova, K. P., Xolbekova, D. N., & Abduraximov, A. E. (2022). O'QUV MASHG'ULOT GURUHIDA NAYZA ULOQTIRUVCHILARNI JISMONIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(11), 321-331.

UZUNLIKKA SAKROVCHILARDA OPTIMAL SAKRASH TEXNIKASINI SHAKLLANTIRISH BOSQICHLARI.

Ismailova D.T.

**O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
O'zbekiston, Chirchiq shahri**

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПРЫЖКОВ В ДЛИНУ У СПОРТСМЕНОВ

Исмаилова Д.Т.

**Узбекский государственный университет физической культуры
и спорта Узбекистан, город Чирчик**

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi uzunlikka sakrovchilarda sakrash texnikasini shakllantirish jarayonining bosqichlari tahlil qilinadi. Sportchilarning texnik ko'nikmalarini bosqichma-bosqich rivojlantirish, individual xususiyatlarini hisobga olgan holda mashg'ulotlarni tashkil etish muhimligi yoritiladi. Optimal texnikani yaratishda metodik yondashuvlar va innovatsion vositalar samaradorligi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar. Uzunlikka sakrash, sakrash texnikasi, sportchilarni tayyorlash, metodik yondashuv, mashg'ulot bosqichlari, individual xususiyatlar, innovatsion texnologiyalar

Аннотация В данной тезисе анализируются этапы формирования техники прыжка в длину у прыгунов в длину. Освещается важность поэтапного развития технических навыков спортсменов и организации тренировочного процесса с учётом их индивидуальных особенностей. Рассматривается эффективность методических подходов и инновационных средств в создании оптимальной техники прыжка.

Ключевые слова. Прыжок в длину, техника прыжка, подготовка спортсменов, методический подход, этапы тренировки, индивидуальные особенности, инновационные технологии.

Kirish. Yengil atletikaning uzunlikka sakrash turi murakkab va ko'p komponentli motor faoliyatini talab qiladi. Yuqori sport natijalariga erishish uchun sportchilarning texnik tayyorgarligi bosqichma-bosqich, tizimli va integrativ yondashuv asosida shakllantirilishi lozim. Ushbu jarayon sportchining individual ontogenetik rivojlanish bosqichlari, fiziologik imkoniyatlari, biomexanik xususiyatlari hamda psixomotor funksiyalari asosida metodik adaptatsiyani talab qiladi. Zamonaviy sport pedagogikasi va trenirovka nazariyasida ilg'or innovatsion pedagogik texnologiyalar, shuningdek, sport biomexanikasi va raqamli monitoring vositalaridan foydalanish mashg'ulot